

ӘОЖ: 51-37.015

НЕГІЗГІ МЕКТЕПТІҢ 7–9 СЫНЫПТАРЫНДА ГЕОМЕТРИЯ КУРСЫН ТЕРЕҢДЕТІП ОҚЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ӘМІРХАНОВА АРАЙЛЫМ ОРАЗБАЙҚЫЗЫ

Магистрант, 2 курс, «Математика» мамандығы
Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті
Атырау қаласы, Қазақстан Республикасы

***Аңдатпа:** Геометрия – математиканың ең көне және маңызды салаларының бірі. Ол оқушылардың логикалық ойлауын, кеңістікті елестету қабілетін және дәлелдеу дағдыларын қалыптастыруда ерекше рөл атқарады. Мәселен, Чева және Менелай теоремаларын енгізу – оқушыларға пропорцияларды кеңінен қолдануға, есеп шығару тиімділігін арттыруға ықпал етеді. Бұл теоремаларды білмеу оқушылардың күрделі есептерді шығаруда қолданатын мүмкіндіктерін шектейді.*

***Тірек сөздер:** Элективті бағдарлама, геометрия, логика, дәлелдеу, ерекше теоремалар.*

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде геометрия пәні 7-сыныптан бастап оқытылады. Бағдарлама мазмұны негізінен Евклид геометриясының аксиомалары мен теоремаларына сүйенеді. Әлемдік тәжірибеде, соның ішінде Ресей, Қытай және Еуропа мектептерінде геометрияны оқыту барысында оқушыларға олимпиадалық есептер, қосымша теоремалар мен кеңейтілген әдістемелік материалдар ұсынылады. Сол себепті Қазақстан мектептерінің оқу бағдарламасына да жаңаша көзқараспен қарау, оқушының логикалық ойлауын жетілдіретін қосымша курстар енгізу өзекті мәселе болып отыр. Оқулықтарда медиана, биссектриса, биіктік сияқты негізгі ұғымдар бар болғанымен, олардың қиылысу шарттарын жалпы түрде түсіндіретін Чева теоремасы қарастырылмайды [1]. Сол сияқты, үшбұрышты сырттан қиып өтетін түзулерге байланысты Менелай теоремасы да берілмеген. Бұл – тереңдетіп оқытуға арналған факультативтік бағдарлама жасаудың қажеттілігін көрсетеді.

Чева теоремасы үшбұрыштың қабырғаларына қарсы төбелерден жүргізілген үш сәуленің бір нүктеде қиылысу шартына негізделген. Бұл теорема оқушыларға медиана, биссектриса және биіктік сияқты элементтердің ортақ қасиеттерін бір жүйеде түсінуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар пропорцияларды қолдану арқылы күрделі есептердің шешімін оңай табуға көмектеседі [2].

Менелай теоремасы үшбұрыш қабырғаларын қиюшы түзу бойындағы кесінділердің қатынасын анықтайды. Бұл теорема әсіресе сыртқы нүктелер мен түзулерді қарастырғанда тиімді. Оқушыларға қиылыспайтын жағдайларды да есептеуге мүмкіндік береді және аналитикалық геометрия әдістерімен тығыз байланысты [3].

Осы әдістерді қолдана отырып бір есепті екі тәсілмен қарастырып көрейік.

Үшбұрыш ABC -да нүктелер $D \in BC$ және $E \in CA$ берілген. $BD:DC = 2:3$ және $CE:EA = 4:5$. AD , BE , CF чевианалар бір нүктеде қиылысады. Табу керек: $\frac{AF}{FB}$ қатынасын.

Дәстүрлі (координаталық) әдіс [1]. Бұл әдісте үшбұрышты ыңғайлы координаталық жүйеге орналастырамыз. $A(0,0)$, $B(1,0)$, $C(0,1)$ деп алайық. D нүктесі BC кесіндісінде жатады. Шарт бойынша $BD:DC = 2:3$. Сондықтан D нүктесінің координаталарын бөлу формуласымен табамыз (1-сурет):

Демек, $F\left(\frac{15}{23}, 0\right)$. $AF = \frac{15}{23} - 0 = \frac{15}{23}$. $FB = 1 - \frac{15}{23} = \frac{8}{23}$.

Сондықтан $\frac{AF}{FB} = \frac{\frac{15}{23}}{\frac{8}{23}} = \frac{15}{8}$. Нәтиже: $\frac{AF}{FB} = \frac{15}{8}$.

Чева теоремасы арқылы[3, 4]. Чева теоремасы бойынша, егер үш чевиана бір нүктеде қиылысса, онда:

$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1. \text{ Бізде } BD:DC = 2:3 \Rightarrow \frac{BD}{DC} = \frac{2}{3}. CE:EA = 4:5 \Rightarrow \frac{CE}{EA} = \frac{4}{5}.$$

Формулаға қойсақ: $\left(\frac{AF}{FB}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{4}{5}\right) = 1. \rightarrow AF/FB = (3/2) \cdot (5/4) = 15/8$.

Осылайша, AF/FB қатынасы қысқа әрі оңай табылды.

Дәстүрлі координаталық әдіс арқылы есепті шешу көптеген қадамдарды қажет етеді: нүктелердің координаталарын табу, түзулердің теңдеулерін құру, қиылысу нүктесін анықтау. Бұл жол түсінікті болғанымен, ұзаққа созылады. Ал Чева теоремасын қолдансақ, бар болғаны бір формулаға берілген қатынастарды қойып, бірден нәтижеге келеміз [5]. Осыдан қосымша теоремаларды (мысалы, Чева немесе Менелай) оқушыларға үйретудің маңызы зор екендігі көрінеді. Жоғарыда келтірілген мысалдардан дәстүрлі әдістердің тиімділігімен қатар олардың шектеулері де бар екендігі анықталды.

Чева және Менелай теоремалары оқушылардың есеп шығару процесін қысқартып, логикалық ойлауын дамытуға мүмкіндік береді [6, 7]. Алайда бұл теоремалар мектеп бағдарламасында қарастырылмаған. Сондықтан мұндай әдістерді оқушыларға үйрету үшін арнайы қосымша элективті курс қажет [8]. Осыған байланысты төменде 7–9 сыныптарға арналған «Геометриядағы қосымша теоремалар мен тиімді есеп шығару әдістері» атты элективті курстың жылдық жоспары ұсынылады (аптасына – 1 сағат, барлығы – 34 сағат). Мұндай факультативтік курс негізгі бағдарламаны толықтырып, оқушылардың шығармашылық әлеуетін арттырады. (1-кесте)

№	Сабақ тақырыбы	Сағат саны
1	Геометриядағы қосымша курстың мақсаты мен міндеттері	1
2	Чева теоремасы. Дәлелдеулері	1
3	Чева теоремасын қолдану есептерде	1
4	Менелай теоремасы	1
5	Менелай теоремасын қолдану	1
6	Птолемей теоремасы	1
7	Птолемей теоремасының қолданылуы	1
8	Эйлер түзуі. Эйлер шеңбері	1
9	Эйлер шеңберін есептерде қолдану	1
10	Морлей теоремасы	1
11	Морлей теоремасының қолданылуы	1
12	П. Эрдеш теоремасының элементар дәлелденуі	1
13	Эрдеш теоремасының қолданылуы	1
14	Таңдаулы теоремаларды біріктіріп қолдану	1
15	Пропорциялар және олардың маңызы	1
16	Үшбұрыштағы қатынастар	1
17	Төртбұрыштардағы ерекше қасиеттер	1
18	Шеңбер және оған қатысты есептер	1
19	Симметрия әдістері	1
20	Геометриялық дәлелдеулердің дәстүрлі тәсілдері	1
21	Ерекше теоремалар арқылы дәлелдеудің артықшылықтары	1
22	Геометриялық салуларда ерекше теоремаларды қолдану	1

23	Күрделі есептерді талдау	1
24	Олимпиадалық деңгейдегі есептер	1
25	Геометриядағы шығармашылық есептер	1
26	Ғылымдағы геометриялық әдістер	1
27	Қосымша әдебиеттерді талдау	1
28	Геометриялық модельдеу	1
29	Қорытынды қайталау – I бөлім	1
30	Қорытынды қайталау – II бөлім	1
31	Жобалық жұмысқа дайындық	1
32	Жобалық жұмыстарды қорғау	1
33	Қорытындылау және бағалау	1
34	Қорытындылау және бағалау	1

1-кесте

Кестеде ұсынылған элективті курс жоспары негізгі мектептің 7–9-сынып оқушыларына арналған қосымша бағдарлама ретінде құрылды [5]. Бұл курс дәстүрлі геометрия бағдарламасын толықтырып, оқушылардың логикалық ойлауын, дәлелдеуге үйренуін және күрделі есептерді шығарудағы дағдыларын жетілдіруге бағытталған [6]. Әр тақырып сабақ барысында теориялық мазмұнды меңгерумен қатар, практикалық есептер арқылы бекітіледі [7].

Мұндай жүйелі жоспарланған курс оқушыларға:

-дәстүрлі бағдарламадан тыс, бірақ олимпиадалық мазмұндағы теоремаларды меңгеруге [5, 8];

-жаңа тәсілдер арқылы есеп шығару қабілетін дамытуға [6];

-математикалық мәдениетін қалыптастыруға мүмкіндік береді [7].

Осылайша, ұсынылған факультативті бағдарлама негізгі курстың логикалық жалғасы әрі толықтырушысы бола алады. Геометрияны оқытудағы дәстүрлі әдістер оқушыларға негіз беріп қана қоймайды, оларды ойлау мәдениетіне баулиды. Дегенмен, Чева және Менелай сияқты маңызды теоремалардың оқу бағдарламасында болмауы тереңдетілген білім алуға кедергі келтіреді [5, 8]. Сондықтан аталған теоремаларды факультативтік курстарға енгізу – заман талабы [6, 7].

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Атанасян Л.С. Геометрия. – М.: Просвещение, ч.1, 1973.
2. Шыныбеков Ә.Н. Геометрия. – Алматы: Атамұра, 2007.
3. Бахвалов С.В., Бабушкин Л.И., Иваницкая В.П.
4. Жұбаев Қ. Геометрия пәнін оқыту әдістемесі. – Алматы, 2010.
5. Бегеева А.И. *Планиметрияның дәлелдеу есептері: оқу-әдістемелік құрал*. – Орал, 2009.
6. Василевский А.Б. *Методы решения геометрических задач*. – Минск: Вышэйшая школа, 1969.
7. Ж., Зәуірбеков С. *Геометрия*. – Алматы: Мектеп, 2004.
8. Қаниев С. *Математикадан таңдамалы есептер*. – Алматы: Рауан, 1993.